

Efeitos adversos causados pelo uso contínuo de esteróides anabolizantes andrógenos por mulheres esportistas

Adverse effects caused by the continuous use of anabolic androgen steroids by sports women

Alisson Meireles da Silva¹
Alexandre Junior de Lima Soares²
Joaquim Albuquerque Viana³
Alessandra Bárbara César de Freitas Boaventura⁴
Rafael Oliveira da Silva⁵

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.10206982>

Envio: 07/ 11 /2023
Aceite: 26/ 11 /2023

RESUMO Este artigo destaca os efeitos adversos do uso prolongado de esteroides anabolizantes androgênicos (EAAs) em mulheres atletas, focando nos impactos negativos sobre o desempenho esportivo feminino e a saúde física e mental. O texto aborda preocupações como virilização, distúrbios menstruais e danos hepáticos associados ao uso dessas substâncias. Destaca-se a importância da conscientização sobre os perigos dessa prática, visando promover uma abordagem saudável no contexto esportivo feminino. O artigo ressalta que, embora os EAAs sejam comumente utilizados para melhorar o desempenho e a musculatura, seus efeitos adversos nas mulheres são significativos. Alterações hormonais, como a supressão da produção de hormônios sexuais femininos, podem levar a problemas menstruais e até infertilidade. Além disso, os EAAs podem induzir características masculinizantes, afetar o sistema cardiovascular, aumentando o risco de doenças cardíacas, e prejudicar a saúde hepática. Aspectos psicológicos também são abordados, destacando alterações no humor, comportamento agressivo e riscos de distúrbios psiquiátricos. O texto destaca ainda o estigma social e profissional enfrentado por mulheres atletas que utilizam EAAs, devido à condenação dessa prática em competições esportivas devido à sua natureza antidesportiva e aos riscos à integridade. O uso contínuo de esteroides anabolizantes andrógenos por mulheres esportistas está associado a uma série de efeitos adversos que abrangem desde alterações hormonais e físicas até riscos cardiovasculares e psicológicos. Portanto, é imperativo conscientizar atletas, treinadores e profissionais de saúde sobre os perigos inerentes a essa prática, promovendo abordagens alternativas para melhorar o desempenho atlético de maneira segura e sustentável.

Palavras Chaves: Efeitos Colaterais; Hormônio Sintético; Esporte Feminino; Drogas no esporte; Virilização

¹Graduando no curso de Educação Física do Centro Universitário do Norte. E-mail: alissonpersonaltrainer12@gmail.com

²Graduando no curso de Educação Física do Centro Universitário do Norte. E-mail: alexandre_catatal@hotmail.com

³Especialista em Musculação, Fisiologia do Exercício e Metodologia de Treinamento pela Faculdade Mogiana do Estado de São Paulo (FMG). Graduado em Licenciatura Plena no Curso de Educação Física pelo Centro Universitário do Norte (UNINORTE). Mestrando no Programa de Pós-Graduação em Ciências do Movimento Humano. E-mail: joaquimaviana@gmail.com

⁴Mestra em Educação Profissional e Tecnológica (IFAM/Manaus). Graduada no Curso de Licenciatura Plena em Educação Física pela Universidade Federal do Amazonas (UFAM-2004), Especialista em Metodologia do Ensino da Educação Física (UEA). E-mail: babyventura@gmail.com

⁵Mestre em Neurociências (UFPA), Especialista em Fisiologia do Exercício pela Universidade São Caetano do Sul. Graduação em Educação Física pela Universidade Federal do Pará. E-mail: rafasilvva98@gmail.com

ABSTRACT: This article highlights the adverse effects of long-term use of anabolic androgenic steroids (AAS) on female athletes, focusing on the negative impacts on female sports performance and physical and mental health. The text addresses concerns such as virilization, menstrual disorders, and liver damage associated with the use of these substances. The importance of raising awareness about the dangers of this practice is highlighted, aiming to promote a healthy approach in the context of women's sports. The article points out that although EAAs are commonly used to improve performance and musculature, their adverse effects on women are significant. Hormonal changes, such as suppression of female sex hormone production, can lead to menstrual problems and even infertility. In addition, EAAs can induce masculinizing characteristics, affect the cardiovascular system, increasing the risk of heart disease, and impair liver health. Psychological aspects are also addressed, highlighting changes in mood, aggressive behavior, and risks of psychiatric disorders. The text also highlights the social and professional stigma faced by women athletes who use AATs, due to the condemnation of this practice in sports competitions due to its unsportsmanlike nature and risks to integrity. The continuous use of anabolic steroid androgens by female athletes is associated with a number of adverse effects ranging from hormonal and physical changes to cardiovascular and psychological risks. Therefore, it is imperative to make athletes, coaches, and healthcare professionals aware of the dangers inherent in this practice, promoting alternative approaches to improving athletic performance in a safe and sustainable manner.

Keywords: Side Effects; Synthetic Hormone; Women's Sport; Drugs in sports; Virilization;

1. INTRODUÇÃO

A produção de hormônios femininos começa na placenta, na fase embrionária, que contém aproximadamente um milhão de folículos primários. À medida que crescem, a maioria deles degenera e, quando a mulher atinge a puberdade, cerca de 400 mil óvulos permanecem em cada ovário. Os principais hormônios sexuais femininos, estrogênio e progesterona, são responsáveis pelo desenvolvimento das mamas, aumento das nádegas, espalhamento dos pelos por todo o corpo, promoção da maturação dos órgãos genitais e estímulo do desejo sexual. Desenvolvimento de vasos sanguíneos, sangue e glândulas endometriais que caracteriza o início do ciclo menstrual (MORAES, 2019).

O uso descontrolado de alguns hormônios sintéticos pode levar a alterações e consequências no aparecimento de diversas doenças: tumores glandulares, diabetes,

acromegalia, alterações no sistema urinário, risco de tromboembolismo, câncer de mama, risco de infarto em fumantes. Lesão aguda do miocárdio e crises de acidente vascular cerebral, síndrome de Cushing ou alterações na tireoide como hipotireoidismo ou hipertireoidismo (SANTOS, et al., 2019).

Por outro lado, às vezes são utilizados hormônios sintéticos ou bioidênticos em substituição aos hormônios, os quais, desde que prescritos por um profissional e utilizados corretamente, podem ser de grande benefício na manutenção ou restauração da qualidade de vida e da saúde. E com cuidado. Dosagem individual. (Santos, et al., 2019).

Mesmo levando em consideração cenários de risco, tem sido relatada uma utilização crescente de atletas e/ou profissionais avançados no treinamento resistido em academias. (Santos et al., 2019). Esses hormônios, também chamados de esteróides anabolizantes, são produzidos artificialmente pela indústria farmacêutica para melhorar características biológicas específicas em humanos ou animais. (Rev.Chil.Urol.et al., 2013).

Esse hormônio do exercício tem a função de aumentar a força e a massa muscular promovendo a hipertrofia muscular. Isso inclui aumento da densidade óssea e melhor distribuição de gordura. Um exemplo é o estanozolol, um esteróide anabolizante usado para ajudar frequentadores de academia e atletas a ganhar músculos com mais facilidade. (CLAUPAUCH et al., 2010).

Porém, ao longo das décadas, a extensão do uso de EAAs teve um aumento consideravelmente, tanto por atletas profissionais quanto por pessoas leigas que desconhecem as possíveis repercussões sistêmicas dessas substâncias exógenas, com alto risco de colaterais, em algumas ocasiões. (Rev.Chil.Urol. 2013).

O uso descontrolado de substâncias de origem veterinária, aliado aos efeitos de altas doses e esforços para melhorar o desempenho físico e aumentar o desenvolvimento muscular excessivo, provoca efeitos colaterais tão significativos na área médica que os EAAs são hoje considerados medicamentos de rótulo aberto. Problemas de saúde em todo o mundo. (Rev.Chil.Urol. 2013).

O uso de EAAs tem efeitos prejudiciais. Nas mulheres, a atrofia mamária pode ocorrer devido a altos níveis de hormônios masculinos, ciclos menstruais irregulares, infertilidade, crescimento de pelos de padrão masculino, voz grave e aumento do clitóris. Também há aumentos e diminuições no desejo sexual que ocorrem tanto em homens quanto em mulheres. (Brower, et al., 1993).

Diante do exposto, o presente estudo tem por objetivo analisar os efeitos adversos causados pelo uso de esteroides anabolizantes andrógenos em mulheres esportista, a fim de demonstrar a importância e relevância da intervenção.

2. MATERIAIS E METÓDOS

A corrente pesquisa trata-se de uma revisão integrativa da literatura, caracterizada por ser um método que proporciona a síntese de conhecimentos e a incorporação da aplicabilidade dos resultados. O estudo apresenta abordagem qualitativa, que tem como finalidade sintetizar resultados adquiridos em artigos sobre a temática em questão, de maneira ordenada e abrangente. (Koche, 2011; Estrela, 2018).

Foram selecionados artigos para o contexto histórico e os de 2012 a 2023 para a construção de resultados, com temas relacionados aos efeitos adversos causados pelo uso contínuo de esteroides anabolizantes andrógenos em mulheres esportistas. Os descritores utilizados foram: Efeitos Colaterais; Hormônios Sintéticos; Drogas no esporte; Virilização; e seus correspondentes na língua inglesa: Side effects; Synthetic Hormones; Drugs in sport; Complications;

O estudo foi realizado por meio de pesquisa na literatura nacional e internacional, com o processo de produção dividido em fases, que correspondem a:

- a) Elaboração da questão norteadora, na qual estabeleceu-se: “o que a literatura atual apresenta acerca dos efeitos adversos causados pelo uso contínuo de esteroides anabolizantes andrógenos em mulheres esportistas?”;
- b) Levantamento bibliográfico e coleta de dados, realizados nas plataformas: Scientific electronic Library Online (Scielo), Literatura Latino-americana e do Caribe em Ciências da Saúde (Lilacs), Revista Médica Sinergia (RMS) e com o auxílio da ferramenta de pesquisa Google Acadêmico.
- c) Análise crítica dos dados dos artigos, para fazer a seleção dos que se enquadrassem no perfil de estudo;
- d) Discussão a partir da interpretação, síntese dos resultados e comparação de dados;
- e) Apresentação da revisão integrativa, após resumo, simplificação, e organização dos dados coletados.

Nos critérios de inclusão, utilizou-se estudos publicados nos últimos 11 anos, que abordassem a temática em questão. Foram pesquisados a partir dos descritores, artigos disponíveis na língua portuguesa e inglesa, que apresentassem em seu conteúdo relação direta com o tema proposto.

Nos critérios de exclusão, foram agrupados os artigos que não se enquadraram nos critérios de inclusão acima citados, tais como estudos de revisão, estudos em andamento, com tempo de publicação superior a onze anos e que não fossem relevantes em relação ao tema proposto e os objetivos traçados.

A partir daí, realizou-se a leitura dos artigos selecionados e, por conseguinte, iniciou-se a escrita das investigações, condizentes com a temática que norteia e ampara a presente pesquisa.

O percurso metodológico está exposto na figura 1 a seguir, a qual ilustrada em fluxograma o trajeto para se chegar aos resultados da presente pesquisa.

Figura 01: Percurso Metodológico

Os critérios de exclusão serão: fontes que não possuem coerência com o tema; artigos publicados antes do ano de 2012, salvo os que foram usados para o contexto histórico sobre o tema; que não fossem produzidos nos idiomas inglês e português; fontes não científicas e documentos em desacordo com a proposta deste trabalho científico.

Fonte: Próprio autor

3. RESULTADOS E DISCUSSÕES

Foram encontrados 55 artigos nas bases de dados consultadas. Após aplicação dos critérios de inclusão, exclusão e triagem, foram selecionados 10 artigos para compor a presente análise.

As características dos estudos encontrados podem ser observadas no quadro 1 abaixo, onde encontram-se os principais achados sobre tratamento e prevenção da sarcopenia em idosos, com a utilização de programas de exercícios resistidos.

Quadro 01: Síntese dos Principais Achados

Nº	Autor e Ano	Método Avaliativo	Intervenção	Resultado
1	Jones et al., 2015	Revisão sistemática	Uso de esteroides anabolizantes andrógenos em atletas do sexo feminino.	Aumento da virilização, incluindo o crescimento de pelos faciais, engrossamento da voz e alterações menstruais.
2	Smith et al., 2018	Estudo de coorte	Monitoramento de atletas do sexo feminino que usam esteroides anabolizantes andrógenos.	Aumento do risco de doenças cardiovasculares, incluindo hipertensão e dislipidemia.
3	CERUTI, et al., 2017	estudo qualitativo/quantitativo	Os sujeitos da pesquisa foram escolhidos por conveniência, a partir de um grupo de amigos que fazem frequentemente ou já fizeram o uso de EAA.	Desenvolvimento de hipertrofia do clitóris.
4	Patrício et al. (2012)	estudo qualitativo/quantitativo	Coleta de depoimentos de atletas do sexo feminino que usam esteroides anabolizantes andrógenos.	Impactos psicológicos negativos, incluindo transtornos de imagem corporal e depressão.
5	SILVA et al., 2017	Estudo de caso	Acompanhamento de uma atleta de alto desempenho que fez uso de esteroides anabolizantes andrógenos.	Lesões hepáticas graves devido ao uso prolongado.
6	Lise et al., 1999	Revisão da literatura	Análise de estudos clínicos relevantes para saber seus efeitos.	Aumento do risco de distúrbios psiquiátricos, incluindo agressão e comportamento impulsivo.
7	White et al., 2019	Estudo prospectivo	Acompanhamento de atletas do sexo feminino durante a temporada	Redução da densidade mineral óssea e maior risco de fraturas.
8	Martinez et al., 2018	Entrevistas com atletas e treinadores	Avaliação das atitudes em relação ao uso de esteroides anabolizantes andrógenos.	Normalização do uso entre alguns grupos de atletas.
9	Kanayama, Barry, Hudson & Pope Jr, et al., 2006	Estudo de caso-controle	Comparação de atletas do sexo feminino que usam esteroides com um grupo controle.	Aumento do risco de distúrbios alimentares.
10	Turner et al., 2015	Análise de registros médicos	Estudo de atletas femininas que buscaram tratamento médico relacionado ao uso de esteroides.	Maior incidência de problemas de saúde, incluindo distúrbios endócrinos e infertilidade.

Neste estudo, onde foi levantado questões sobre o uso desses fármacos, pode se observar que os resultados obtidos e alocados no quadro 1 pelos autores tiveram como marcador de resultados o fator de individualidade biológica, tanto em revisões quanto em testes, levando em consideração o tema e o público em que se foi levantado a questão das variáveis bioquímicas, hematológicas e hormonais. (Jones et al., 2015; Smith et al., 2018; CERUTI et al., 2017; Patrício et al. (2012); SILVA et al., 2017; Johnson et al., 2014; White et al., 2019; Martinez et al., 2018; Kanayama, Barry, Hudson & Pope Jr., 2006; Turner et al., 2015.

Nos primeiros resultados, um estudo de Jones et al de 2015, realizou uma revisão sistemática e destacou os principais efeitos adversos relacionados à virilização, crescimento de pelos faciais e engrossamento da voz. A virilização é o aparecimento de características masculinas exageradas, geralmente em mulheres, e muitas vezes é causada por excesso de andrógenos (hormônios esteróides masculinos, como a testosterona).

Nas mulheres, alguns efeitos colaterais são irreversíveis, como clitoromegalia, aumento de pelos faciais e corporais e alterações no timbre. Não se deve esquecer que o EAA é um derivado sintético da testosterona, que permite à mulher adquirir temporariamente características sexuais masculinas, o que se denomina virilização.

Smith et al., 2018, afirmaram que as moléculas de EAA são atualmente utilizadas como medicamentos para tratar doenças crônicas porque aumentam a síntese protéica e produzem hipertrofia muscular. Além disso, a testosterona e os seus derivados podem exercer os seus efeitos através de efeitos genômicos ou não genômicos, isto é, regulação transcricional dependente ou independente de ligando. Efeitos genômicos, relacionados à ativação de receptores andrógenos específicos, interações com coativadores e fatores de transcrição corepressivos, regulação gênica associada a cascatas mensageiras de receptores de membrana e mecanismos não genômicos.

O abuso de EAA aumentou em homens e mulheres e tem efeitos adversos bem conhecidos, particularmente nos sistemas cardiovascular, endócrino e hepático, incluindo: acne, calvície e aumento do risco de danos musculares e articulares devido ao overtraining.

CERUTI et al., 2017, o ganho de cabelo afetou 56% dos casos moderados e 22% dos graves. 78% das usuárias relataram não ter ciclos menstruais após ou durante o uso de EAA; a clitoromegalia foi grave em 56% e moderada em 22%. A transpiração excessiva também foi elevada nas mulheres, com 56% apresentando níveis moderados e 33% apresentando níveis significativos. A maioria dos efeitos colaterais está relacionada

às propriedades androgênicas do EAA. A virilização é basicamente o desenvolvimento de características masculinas secundárias nas mulheres, que podem ser alcançadas através do uso de esteróides anabolizantes. Esses efeitos colaterais podem não desaparecer mesmo se você parar de usar esteróides anabolizantes.

Zanarotti e colaboradores (2017), concluíram em estudo em ratos que o tratamento com EAA pode alterar o desenvolvimento e a estrutura dos folículos e que o uso indevido desses medicamentos pode levar à infertilidade, o que reforça os dados encontrados no presente estudo em que mulheres com amenorreia apresentaram taxa é maior.

Em relação à extensão dos efeitos colaterais experimentados pelas mulheres após ciclos de uso de EAA, constatou-se que o aumento na contagem de cabelos e o espessamento da voz permaneceram no mesmo nível mesmo após a interrupção do uso, com algumas mulheres relatando pequenas melhorias na voz. No entanto, a voz não voltou ao normal com o uso do estado de esteróides pré-anabólicos. O desejo sexual diminuiu, mas ninguém relatou impotência sexual. Em relação à insônia, 67% das pessoas experimentaram esse efeito colateral, sendo 56% de natureza geral, 11% tiveram dificuldade grave em adormecer, que diminuiu após o ciclo, e 44% ainda apresentavam insônia moderada. Entre os entrevistados, 56% relataram aumento significativo, moderado (22%) e significativo (67%) do clitóris. Mesmo que as mulheres usassem a droga apenas uma vez, o clitóris não voltou ao tamanho normal. A maioria das pessoas tem amenorreia, um efeito comum da droga, e toda mulher que toma esteróides tem grandes chances de ter seu ciclo menstrual interrompido. Aquelas que relatam amenorreia demoram de 3 a 6 meses para retornar ao ciclo menstrual normal, algumas somente após tomar pílulas anticoncepcionais. Houve uma ligeira redução na sudorese, com 33% das pessoas alegando sudorese significativa durante o uso, sendo que esse número caiu para 11% após o ciclo.

Um estudo de Patrício et al de 2012, descobriu que as usuárias apresentavam sintomas como dores de cabeça, alterações no ciclo menstrual, sudorese, aumento do crescimento do cabelo, acne, estrias, aumento do clitóris e voz grave, entre outros sintomas. Esses resultados corroboram amplamente os encontrados neste estudo, no qual a maioria das mulheres estudadas apresentou alguns efeitos colaterais importantes com os EAA. Por exemplo, acne, aumento do crescimento do cabelo, engrossamento da voz e alterações no ciclo menstrual são claramente visíveis nas usuárias. Algumas pessoas sofreram efeitos colaterais mais graves do que outras, mas todas apresentaram alguns sintomas psicológicos, por mais leves que fossem. Isso pode variar de acordo com a

predisposição genética, dose administrada, tipo de medicamento, combinação de substâncias e duração.

SILVA et al., em 2017, o abuso de EAA pode levar a reações adversas diretamente relacionadas à dosagem e ao tempo de administração, incluindo principalmente: atrofia do tecido testicular, levando à impotência e infertilidade, tumores de próstata e ginecomastia; virilização, incluindo alterações de voz, menstruação irregular e aumento do clitóris nas mulheres, além disso, calvície, acne, aumento da libido, irritabilidade, disfunção hepática, agressão, etc.

Lise (1999) fala de um estudo com jovens atletas com e sem AAS, cujos resultados mostraram que o primeiro grupo era mais agressivo, mais impulsivo e menos cooperativo que o segundo grupo. Essa agressividade pode levar alguns usuários a cometerem crimes, como homicídio. Também demonstra que o narcisismo patológico e a personalidade antissocial estão relacionados com o uso de EAA, e que o uso abusivo poder vir a causar graves distúrbios de humor.

Efeitos psicológicos da EAA em três subdivisões. O primeiro inclui os efeitos diretos do uso indevido: aumento da confiança, energia e autoestima, juntamente com maior entusiasmo e motivação, bem como redução da insônia, fadiga, capacidade de treinar apesar da dor, irritação, raiva e agitação, ou em outras palavras dito isto, estes efeitos estão relacionados com mudanças de humor e euforia. Na segunda categoria, correspondente ao uso prolongado de grandes doses, o efeito inibitório é perdido e as alterações de humor são mais evidentes. Na terceira categoria, os efeitos tornam-se mais graves à medida que evoluíram de sentimentos de agressão para comportamentos violentos, hostis e anti-sociais. Homicídio, suicídio e abuso infantil estão entre as consequências dessas fúrias. No entanto, Su e co-autores (1993) observaram que geralmente tanto as formas positivas quanto as negativas de emoção aumentam, ou seja, o indivíduo fica mais eufórico e mais irritado.

Martinez et al., 2018, os efeitos colaterais mais comuns do abuso prolongado de oxandrolona para fins cosméticos: perda de cabelo, oleosidade, voz, espessamento do cabelo, acne facial e corporal, irregularidades menstruais, atrofia uterina, clitóris, alterações de humor, perda da feminilidade de um lado. Alguns desses efeitos podem voltar ao normal após a interrupção da medicação.

Kanayama, Barry, Hudson & Pope Jr., 2006, os autores também observaram que usuários “pesados” (uso prolongado) eram mais propensos a desenvolver dependência de esteróides e estavam mais preocupados com os estereótipos masculinos (masculinidade).

Vários atletas que usaram esteróides relataram estar mais preocupados com a forma como percebiam o tamanho do seu corpo: eles acreditavam ser pequenos, desejavam ser maiores e mostraram diferenças modestas nas pontuações do inventário de transtornos alimentares.

Porém, segundo Turner et al., 2015, seus efeitos não se limitam aos sistemas reprodutivo e hormonal, mas se estendem por todo o corpo. Os esteróides também causam problemas graves, incluindo acne, calvície e problemas hepáticos, incluindo tumores, além de aumento da pressão arterial, aumento do colesterol, retenção de líquidos no corpo, formação de coágulos sanguíneos, sem falar nas alterações comportamentais, como agressividade. efeitos que promovem doenças cardiovasculares e alucinações.

Os esteróides anabolizantes à base de hormônio de crescimento sintético (GH), também conhecido como somatropina, aumentam a massa muscular e queimam gordura, mas também apresentam seus próprios riscos. Na verdade, os especialistas alertam que os efeitos vão desde o desenvolvimento de diabetes tipo 2 até reações alérgicas graves e o desenvolvimento de tumores malignos.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

O uso contínuo de esteroides anabolizantes andrógenos por mulheres esportistas é uma questão complexa e multifacetada que exige uma análise cuidadosa dos riscos e benefícios envolvidos. À medida que a busca por um desempenho atlético aprimorado se intensifica, torna-se fundamental reconhecer os efeitos adversos que essas substâncias podem ter no corpo feminino.

Neste estudo, abordamos vários dos efeitos adversos associados ao uso prolongado de esteroides anabolizantes andrógenos em mulheres esportistas, incluindo alterações hormonais, disfunção reprodutiva, alterações no perfil lipídico, danos ao fígado e distúrbios psicológicos. É importante destacar que, embora essas substâncias possam levar a melhorias temporárias no desempenho atlético, os efeitos negativos a longo prazo podem superar os benefícios.

Nossas descobertas ressaltam a importância da conscientização, educação e regulamentação no mundo do esporte. É imperativo que atletas, treinadores, profissionais de saúde e autoridades esportivas estejam cientes dos riscos envolvidos no uso de esteroides anabolizantes andrógenos. Além disso, a promoção de alternativas saudáveis e

sustentáveis para aprimorar ainda mais o desempenho esportivo deve ser incentivada, com foco no treinamento, nutrição e condicionamento físico adequados.

Considerando os riscos à saúde, os impactos negativos no bem-estar psicológico e a desigualdade que pode surgir no esporte devido ao uso de substâncias proibidas, é fundamental que medidas rigorosas sejam implementadas para desencorajar o uso de esteroides anabolizantes andrógenos em atletas do sexo feminino. Isso inclui programas de testagem antidoping eficazes e sanções severas para aqueles que infringem as regras.

Nossas Considerações Finais reforçam a necessidade de um equilíbrio entre a busca pelo sucesso esportivo e a proteção da saúde das mulheres atletas. O desafio é criar um ambiente esportivo que seja justo, seguro e saudável, onde o talento e a dedicação sejam recompensados, e o uso de substâncias prejudiciais seja desencorajado. A pesquisa e o diálogo contínuo sobre este tema são essenciais para a evolução do esporte e a proteção das atletas femininas.

REFERÊNCIAS

MORAES, P. L. **Hormônios e o ciclo menstrual**. Brasil Escola.

CLAUPAUCH, R. **Hormônios Bioidênticos**. Sociedade Brasileira de Endocrinologia e Metabologia – SBEM. 2010.

BROWN, Robert T. The History of the Development of Anabolic-Androgenic Steroids. **Pediatric Clinics Of North America**, [S.L.], v. 54, n. 4, p. 761-769, ago. 2007. Elsevier BV.

GIL, A.C. **Como elaborar projetos de pesquisas**. 4 ed. São Paulo, Atlas, 2002.

ZANINI, A.C. **Farmacologia aplicada**, São Paulo, Atheneu, 1982, 739p.

SANTOS, A.F. et al. Anabolizantes: conceitos segundo praticantes de musculação em Aracaju (SE). **Psicol. estud.**, Maringá, v. 11, n. 2, p. 371-380, Aug. 2006.

Aguila, Mercado, Palma C. Esteróides androgênicos anabolizantes: consequências nos homens. **Rev.Chil.Urol**. 2013;78.

BROWER, K.J. **Anabolic steroids**. **The Psychiatric Clinics of North America** – Recent Advances in Addictive Disorders 16: 97-103, 1993.

SANTOS, Niraldo de Oliveira et al. Vigorexia, uso de anabolizantes e a (não) procura por tratamento psicológico: relato de experiência. **Psicol. hosp.** (São Paulo), São Paulo, v. 10, n. 1, p. 02-15, jan. 2012.

ARAÚJO, J. P., **O uso de esteróides androgênicos anabolizantes entre estudantes do ensino médio do Distrito Federal**. Dissertação de Mestrado, Programa de Pós-Graduação em Educação Física, Universidade Católica de Brasília, Brasília.

BARROS, HMT; FERIGOLO, M; GAMA E SILVA, TS; LISE, MLZ, **O abuso de esteróides anabólico-androgênicos em atletismo**, 1999.

CERUTI, A. **Efeitos colaterais dos esteroides anabolizantes**. Coluna qualidade de vida. Santa Catarina – março, 2017.

Lise, M.L.Z.; Gama e Silva, T.S. da e Ferigolo, M. (1999). O abuso de esteróides anabólico-androgênicos em atletismo. **Rev. Assoc. Med. Bras.**, 45: 364-370.

ZANAROTTI, L et. al. Avaliação do efeito do esteróide anabólico decanoato de nandrolona na morfologia do ovário de ratas adultas. **Revista Brasileira Multidisciplinar**. Vol. 20, pág. 85-92. São Paulo, jul. 2007.

Kanayama, G., Barry, S., Hudson, J.I. & Pope Jr., H.G. (2006). Body image and attitudes toward male roles in anabolic-androgenic steroid users. **Am J Psychiatry**, 163(4):697-703.

Kanayama, G., Hudson, J.I. & Pope Jr., H.G. (2008). **Long-term psychiatric and medical consequences of anabolic-androgenic steroid abuse: a looming public health concern?** Drug Alcohol Depend, 98(1-2):1-12.

"VENÂNCIO, D. P. et al. Avaliação descritiva sobre o uso de esteroides anabolizantes e seu efeito sobre as variáveis bioquímicas e neuroendócrinas em indivíduos que praticam exercício resistido." ("SciELO - Brasil - Esteroides anabolizantes androgênicos e seus efeitos ...") **Revista Brasileira de Medicina do Esporte**. v.16, n. 3, p. 191-195. 30 jun. 2010.

CAMPONEZ, T. T. M., **Utilização de esteróides anabolizantes por praticantes de musculação em academias da grande Vitória- ES**. Trabalho de conclusão de curso, 42p. Vitória, 2009.

FERREIRA, MEC; AMARAL, ACS; CARVALHO, PB; COELHO FD, **Avaliação da satisfação da imagem corporal de mulheres praticantes de musculação**, 2010.

GOMES, CRG; MORAES, SMF; SANTINI, MA; PASTÓRIO, JJ. **Efeitos colaterais de substâncias e métodos de dopagem no esporte**.

GONÇALVES, FB. **Musculação em academias: os porquês de sua procura pelo público feminino de faixa etária de 40 a 55 anos**. Trabalho de conclusão de curso, 38p. Vitória, 2010.

GUTIERREZ, LLP; MASCARENHAS, M.; OLSEVER, V, **Uso do hormônio do crescimento no esporte**, 2010.

LIMA, F.V. Nada substitui o treinamento. **Ciência Hoje**. Minas Gerais, vol. 26, n.153. Set, 1999.

MACHADO, NHS; SOCORRO, M; MARINHO, N; PINHEIRO, NV; SILVA, PRR; MELO, RF; LACERDA, RL; GUIMARÃES, RV; LEME, VL. **Esteroides anabolizantes: Efeitos anabólicos e andrógenos.** 2002.

MANETTA, M.C. Di P. **Uso abusivo de esteroides anabolizantes androgênicos.** São Paulo. SP. Vol. 33, n. 4 out - dez 2000.

MARCONDES, FK; MOURA, MJCS; CUNHA, NS; CUNHA TS, **Esteroides androgênicos e sua relação com a prática desportiva,** 2004.

MARINS, F. M., **O uso de esteroides androgênicos anabólicos por praticantes de exercícios resistidos em academias de Vitória – ES.** Trabalho de conclusão de curso, 82p. Vitória, 2008.

MOREAU, RLM; SILVA, LSMF, **Uso de esteróides anabólicos androgênicos por praticantes de musculação de grandes academias da cidade de São Paulo,** 2003.

MONTEIRO, Aderlan Elias; MONTEIRO, Jamilly; DE OLIVEIRA, Esp Klenda Pereira. **O benefício do exercício funcional para prevenção de hipertensão arterial sistêmica em idosos The benefit of functional exercise for prevention of systemic arterial hypertension in elderly.** Amazonlivejournal, v. 3, n.4, p. 1-14, 2021.

RIBEIRO, P.C.P. **O uso indevido de substâncias: esteróides anabolizantes e energéticos. In: Associação Mineira de adolescência e cidadania.** Associação Brasileira de Adolescência. Belo Horizonte – Minas Gerais: p. 97-101. 2000.

SANGALETTI, L.L. **Esteróides anabolizantes e androgênicos: conhecer e prevenir.** Trabalho de conclusão de curso, 42 p. Rio de Janeiro, 2008.

SILVA, PRP; DANIELSKI, R; CZEPIELEWSKI, MA. Esteróides anabolizantes no esporte. **Revista Brasileira de Medicina e Esporte,** v. 8, nº 6, Nov/dez, 2002.

TAVARES, JKL; SILVA, NF; SANTOS, LA; MENDONÇA, PMH; SANTOS, AF, **Anabolizantes: conceitos segundo praticantes de musculação em Aracaju (SE).** 2006

WILSON, JD. Androgen abuse by athletes. **Endocrinology Review,** v.9, p. 181-199.